

УДК 340

Драч Дар'я Леонідівна –
студентка IV курсу юридичного факультету
Донецького національного університету
імені Василя Стуса

Dariia L. Drach –
4th year student of
Vasyl' Stus Donetsk National University
(600-richchia, 21, Vinnytsia, Ukraine, 21021)
ORCID ID: 0000-0002-9111-2694

Теоретико-правова характеристика єдності судової практики

Статтю присвячено дослідженню теоретико-правової характеристики єдності судової практики. З'ясовано функціональне та змістовне навантаження сутності єдності судової практики, сформульовано авторське визначення цієї категорії та встановлено юридичні переваги й недоліки єдності судової практики. Виокремлено та проаналізовано ознаки та особливості єдності судової практики, визначено та розкрито напрямки позитивного правового впливу єдності судової практики на об'єкти правової дійсності, що обумовлюють значення цієї юридичної категорії. Досліджено співвідношення єдності судової практики із суміжними науковими та легальними поняттями.

Ключові слова: єдність судової практики, форма й зміст судочинства, юридична справа, застосування права, тлумачення права.

Статья посвящена исследованию теоретико-правовой характеристики единства судебной практики. Выяснено функциональное и смысловое содержание сущности единства судебной практики, сформулировано авторское определение этой категории и установлено юридические преимущества и недостатки единства судебной практики. Выделено и проанализировано признаки и особенности единства судебной практики, определено и раскрыто направления позитивного правового воздействия единства судебной практики на объекты правовой действительности, которые обуславливают значение этой юридической категории. Исследовано соотношение единства судебной практики со смежными научными и легальными понятиями.

Ключевые слова: единство судебной практики, форма и содержание судопроизводства, юридическое дело, применение права, толкование права.

D.L. Drach Theoretical and Legal Characteristics of the Unity of Judicial Practice

The article is dedicated to investigation of theoretical and legal characteristics of the unity of judicial practice. First of all, it is established that a functional essence of the unity of judicial practice identifies it as a factor of quality of judicial proceedings, judicial system and legal activity of a state, and a meaningful essence of the unity of judicial practice consists in its understanding as a legal analogy, a typical application of law and a quasi-precedent practice. Then, on the basis of analysis of the scientific concepts it is formulated an author's definition of the concept of the unity of judicial practice as a certain characteristic of judicial practice which consists in corresponding of form (court proceeding) and content (acts of judicial authorities) of judicial proceedings, in basis of which is a combination of a legal analogy, a typical law enforcement and a quasi-precedent practice. It is also revealed that positive essence of the unity of judicial practice includes a number of legal advantages and disadvantages which must be analyzed systematically and rationally in the case of reform. Afterwards, a characteristic of judicial practice as an activity and acts of judicial authorities, a logical integrity, a systemic, a consistency of law enforcement, an expression in the procedural form of court proceedings and in the motivational and operative part of the court decision, an abstractness, a possibility of deviating from the unity of judicial practice on the basis of motivated judicial discretion are attributed to the characteristics of the unity of judicial practice. Following this it is defined that features of the unity of judicial practice are:

re: it is a component of the justice of the court decision, a necessity of ensuring its enforcement concerning to norms of substantive and procedural law, and this category is also the subject of judicial reform. Furthermore, it is found out the great impact of the unity of judicial practice on the individual, society, judicial authorities and legal system. Eventually, it is analyzed and improved the theoretical and legal statements concerning correlation of the unity of judicial practice with related scientific and legal concepts.

Keywords: *unity of judicial practice, form and content of judicial proceedings, legal case, law enforcement, interpretation of law.*

Постановка проблеми. Здійснення правосуддя цілком виправдано вважається еталоном, гарантією справедливості, правопорядку, законності. Судова практика ж визначається як двоаспектна категорія, що включає «загальну діяльність із відправлення правосуддя» та «результат такої діяльності» [1, с. 14], змістом якої є «широке коло судових актів» [2, с. 6]. Безперечно, що кожна юридична справа є унікальною, оскільки в її основі – індивідуальна ситуація, що складається з низки окремих юридичних фактів. Тож матеріальне та процесуальне законодавство систематизує в собі всі різновиди правовідносин, розрізняючи їх за предметом та методом правового регулювання, що, безумовно, не виключає наявності в них подібних елементів. Це і дозволяє виокремлювати однорідні категорії таких юридичних справ не лише за формами судочинства, а й за інститутами конкретної галузі права. Незважаючи на те, що судді наділені дискреційними повноваженнями під час здійснення судочинства, які обов'язково супроводжуються мотивуванням прийнятих рішень, важливою вимогою до судової практики є її єдність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Новітні дослідження проблематики єдності судової практики здійснювали, зокрема, В.Я. Головатий, М.О. Деменчук, П.В. Коршунова, Н.М. Пархоменко, І.Л. Ситникова, Т.А. Цувіна та інші науковці.

Невирішені раніше проблеми. Здебільшого предметом наукових досліджень виступають особливості уніфікації судової практики, а саме – повноваження судових органів, засоби та механізми забезпечення єдності судової практики, у той час як теоретико-правова природа цієї категорії залишається поза увагою, що і вказує на актуальність обраної теми.

Метою статті є здійснення теоретико-правової характеристики єдності судової

практики шляхом виконання таких завдань: з'ясування поняття та сутності єдності судової практики, встановлення юридичних переваг та недоліків цієї категорії; аналіз завдань, особливостей та юридичного значення єдності судової практики; визначення співвідношення єдності судової практики із суміжними поняттями.

Виклад основного матеріалу. Витоки формування категорії «єдність судової практики» сягають часів римського права, про що свідчать відповідні латинські юридичні вислови: *de similibus idem est iudicium* (у подібних справах ухвалюються однакові рішення) та *nihil in lege intolerabilis est, eandem rem diverso jure conseri* (ніщо не є найбільш нестерпним у праві, ніж те, що одне і те ж вирішується судом по-іншому). Звідси слідує, що «з внутрішніх властивостей судових рішень впливають стандарти їхньої передбачуваності та послідовності у формулюванні правових позицій» [2, с. 8].

Натепер сутність єдності судової практики в юридичній науковій літературі визначається майже ідентично, тобто зміст цього поняття є тотожним, у той час як форма інтерпретації є різною. Так, спершу слід відзначити те, що єдність судової практики у загальному розумінні сприймається науковцями по-різному, і це залежить від функціонального навантаження досліджуваної категорії в рамках національної правової системи. Наприклад, Н.В. Глинська розглядає досліджувану юридичну категорію як «показник професійності суддів при розгляді справ» та «загальний стандарт якості кримінального процесуального закону» [3, с. 90, 96]; К.В. Гусаров – як «мету остаточності судового рішення» та «дотримання Україною міжнародних зобов'язань» [4, с. 22]; Я.М. Романюк – як «одночасно мету і конкретне питання постійного, щоденного забезпечення судами принципу правової визначеності», «одну з фундаментальних засад здійснення

судочинства», «одну з визначальних складових єдності судової системи в цілому», «одну з ключових засад діяльності судової системи», «реалізацію принципу правової визначеності» та «одну з основних цінностей правової системи» [5, с. 90–92]; О.С. Ткачук – як «функцію судової влади» та «уніформність як процесуальну вимогу до судового рішення» [6, с. 7, 29]. До того ж, згідно з п. 4 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» єдність судової практики є засобом забезпечення єдності системи судоустрою [7].

Крім того, аналіз юридичних наукових джерел дозволяє виокремити певні підходи щодо розуміння сутності єдності судової практики, які впливають із формулювання її змістовного навантаження. Зокрема, видається можливим виділити такі наукові підходи, які детермінують єдність судової практики як: 1) юридичну аналогію; 2) типове застосування норм права; 3) квазіпрецедентну практику.

У межах першого підходу, що виражає сутність єдності судової практики як таку, що пов'язана із юридичною аналогією, слід одразу відзначити про відсутність взаємозв'язку даної категорії із подоланням прогалин у праві. Для цілей цього підходу юридичну аналогію потрібно розуміти як спосіб однакового тлумачення правових норм та однакового вирішення судом юридичних справ у разі наявності ідентичних юридичних фактів. Такий підхід до розуміння сутності єдності судової практики відображений у більшості наукових робіт. Зокрема, В.І. Бобрик у єдності судової практики вбачає «однакове застосування судами однієї і тієї ж норми матеріального чи процесуального права в різних справах щодо подібних обставин» [8, с. 219], схожі визначення формулюють також М.В. Савчин [9, с. 48] та О.З. Хотинська-Нор [10, с. 96–97]. Б.Є. Драп'ятий зазначає, що «єдність судової практики полягає в однастайному судовому тлумаченні, розумінні та застосуванні правової норми та відповідно однаковому судовому рішенні за однакових умов» [11, с. 53]. Нарешті, Д.І. Клепка єдність судової практики визначає як «однакове сприйняття правових норм правозастосовниками та передбачуваність у їх застосуванні» [12, с. 56]. Зміст даного підходу розкриває сутність єдності судової практики у вузькому розумінні, проте це жодним чином не

применшує його значення для розвитку юридичної науки, адже таке сприйняття досліджуваної категорії є найбільш загальним, компактним та поширеним.

Наступний підхід до розуміння єдності судової практики характеризується типовим застосуванням норм права. Звичайно, «існування загальної (типової) моделі правозастосовної діяльності зовсім не означає, що застосування права кожен раз зводиться до вирішення відомого силлогізму, в якому незначна посилка (суспільні відносини) підводиться під більшу (правові норми), в результаті чого здійснюється переведення абстрактних правил приналежності у приналежність конкретного характеру», тож «неординарний характер розвитку суспільних відносин ... призводить до утворення так званих нетипових ситуацій правозастосовного процесу», внаслідок чого він «втрачає свою класичну форму» [13, с. 68]. Разом з тим, вищезазначена класична форма вирішення судових справ є базовою для будь-якого судового провадження, оскільки в основі прийняття судового рішення одним із центральних елементів завжди є юридична оцінка справи, яка включає співвіднесення так званого «наявного» (фактичної поведінки суб'єктів права) і «належного» (санкціонованої нормами права поведінки суб'єктів) в праві. Так, Н.Р. Бобечко визначає єдність судової практики як «передбачуваність, послідовність у порядку розгляду однорідних категорій судових справ та його результатах, що полягає у схожості (подібності) тлумачення, конкретизації правових норм, долання прогалин у правовому регулюванні шляхом застосування аналогії, та ґрунтується на засадах матеріального і процесуального права, зокрема верховенства права» [2, с. 11–12]. На відміну від попереднього підходу, аналізований акцентує увагу на ретельному дотриманні всіх вимог процесуальної форми судового провадження, а також передбачає більш розширену конкретизацію фактичних обставин справи і тлумачення не лише «букви», а й «духу закону», що дозволяє розкрити сутність єдності судової практики у широкому розумінні. Саме в межах цього підходу якнайкраще розкривається така властивість єдності судової практики, як можливість відхилення від неї у певних випадках. До речі, з метою досягнення єдності

судової практики Північно-західний апеляційний господарський суд у справі про витребування на користь держави земельної ділянки вирішив «розгляд справи в суді апеляційної інстанції зупинити до розгляду та ухвалення судового рішення за результатами касаційного перегляду судовою палатою для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з перегляду судового рішення у подібних правовідносинах» [14]. Таке судове рішення є прикладом неухильного орієнтування на досягнення єдності судової практики у застосуванні норм як матеріального, так і процесуального права.

Наостанок, третій підхід до розуміння сутності єдності судової практики полягає в порівнянні досліджуваної категорії з квазіпрецедентною практикою. Справа в тому, що, відповідно до п. 44 Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, «посилання на національну, європейську або міжнародну судову практику, в тому числі на практику судів інших країн, а також посилання на юридичну літературу можуть бути корисними, а в системі загального права – необхідними» [15, с. 7]. Ця теза актуальна і для України як держави континентального права, оскільки посилання на судову практику є інструментом для підкріплення позиції судді щодо прийнятого рішення по справі. Ознаки цього підходу вбачаються у визначеннях єдності судової практики Н.В. Глинської, яка під цим терміном трактує «розуміння та тлумачення відповідних норм права судами з урахуванням конкретної ситуації та відповідно до загальних орієнтирів у його тлумаченні, що містяться у судовій практиці» [3, с. 89], та Я.М. Романюка, який вважає, що єдність судової практики «полягає у єдиних підходах та однаковому тлумаченні аналогічних правових норм суддею та формуванні на підставі цього сталих загальнообов'язкових правових висновків Верховного Суду» [5, с. 90]. Тож цей підхід визначає єдність судової практики як квазіпрецедентну практику, тобто уніфіковану систему актів судових органів, яка за своїм кількісно-якісним складом формує правове підґрунтя для вирішення аналогічних справ.

Безумовно, єдність судової практики є важливою складовою розвитку судової системи та вдосконалення її діяльності. Проте досліджуваній властивості судової практики, як і будь-якій іншій правовій категорії, притаманні водночас юридичні переваги й недоліки. Зокрема, до юридичних переваг єдності судової практики слід віднести: існування узгодженої системи судової практики; формування зразкового алгоритму для провадження розгляду юридичних справ та прийняття рішення по справі; запобігання необґрунтованій судовій дискреції; зменшення ймовірності судових помилок; стабільність законодавства й судової практики; прискорення активного розвитку судової системи; обов'язок суддів щодо забезпечення єдності судової практики і навіть зближення правових систем. Натомість, до юридичних недоліків єдності судової практики належать: утруднення зміни усталених концепцій; відсутність повного усунення розбіжностей у судовому правозастосуванні; зниження правотворчої активності суддів; обмеженість часовими рамками внаслідок динамічного розвитку суспільних відносин; право на суддівський розсуд та мотиви прийняття судового рішення як засоби відхилення від єдності судової практики; складність забезпечення єдності судової практики. Як бачимо, юридичні переваги та недоліки єдності судової практики переважно мірою є взаємообумовленими, що вказує на необхідність їх системного врахування для подолання можливих проблем втілення єдності судової практики.

Важливе значення для здійснення теоретико-правової характеристики єдності судової практики мають її ознаки, які є достатньо дослідженими в юридичній науковій літературі. Зокрема, М.О. Борисенко формулює такі ознаки єдності судового правозастосування, як-от: «розуміння наявності й сутності тлумачення правових норм; виключність здійснення правосуддя; забезпечення права на справедливий суд; забезпечення права особи на повноважний суд; реалізація принципу *ratio decidendi* (обов'язкова частина судового рішення (прецеденту))» [16, с. 5–6]. Відтак, у цій позиції вбачається домінування організаційного критерію відбору ознак єдності судової практики, оскільки вони відображають певні

передумови, що є необхідними для досягнення єдності судової практики.

В.Я. Головатий, який досліджував уніфіковану судову практику, до її ознак відносить те, що: «вона є єдиною системою типових моделей; складається з типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права; ці моделі об'єктивуються в судових актах і обов'язкового, і рекомендаційного характеру; судові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях; вона має відповідати встановленим техніко-технологічним вимогам; метою її є забезпечення сталості й однотипності судової практики, ефективності правосуддя, правозастосування загалом» [17, с. 60–61]. Звідси слідує, що науковець критерієм формулювання ознак єдності судової практики обрав зміст та форму аналізованої категорії, тобто найбільш очевидні її характеристики.

У свою чергу, О.С. Ткачук запропонував «доктринальне розуміння єдності судової практики у сукупності таких ознак: по-перше, як складової принципу правової визначеності; по-друге, однаковості застосування тих самих норм права всіма судами при розгляді та вирішенні справ, фактичні обставини яких є тотожними; по-третє, як явища, якому притаманний статичний (фронтальна тенденція до універсалізації застосування норм права за однакових обставин) та динамічний стани (можливість зміни усталеної судової практики як реакції на потребу дотримання фундаментальних прав і свобод людини та верховенства права); по-четверте, відбиття синергізму приватних та публічних інтересів; по-п'яте, перешкоджання об'єктивній появі конфліктуючих судових рішень; по-шосте, забезпечуваності інстанційністю, в основі якої специфічні повноваження і визначальна роль найвищої судової інстанції» [6, с. 7]. Таким чином, вищезазначені ознаки єдності судової практики мають здебільшого функціональне призначення.

Враховуючи результати здійсненого вище аналізу, вважаємо, що ознаки єдності судової практики слід визначати на основі таких критеріїв: 1) сутність; 2) призначення; 3) форма вираження; 4) характер вираження; 5) винятки. Сутність єдності судової практики як її ознака полягає в тому, що це – властивість судової практики, яка визначається як діяльність

судових органів та акти, прийняті в результаті такої діяльності. Важливість виокремлення цієї ознаки пояснюється тим, що вона одразу характеризує основні компоненти забезпечення єдності судової практики: об'єкт – судова практика як предмет впливу; суб'єкти – судові органи (місцеві, апеляційні суди, Верховний Суд, а також вищі спеціалізовані суди); зміст – компетенція судових органів (їх повноваження та функції).

Логічна цілісність, системність, узгодженість застосування права як призначення єдності судової практики є важливою складовою реалізації компетенції судів. Це пов'язано як із правовим, так і з організаційним аспектом здійснення судочинства, що вказує на подвійне значення цієї ознаки єдності судової практики – вона є водночас інструментом та результатом провадження судової діяльності.

Форму вираження єдності судової практики варто тлумачити як процесуальну форму самого судового провадження та як її втілення в судовому рішенні, а саме – в його мотивувальній та резолютивній частині. На рівні ж правової системи єдність судової практики проявляється в можливості виокремлення уніфікованих алгоритмів здійснення судочинства в однорідних справах та в існуванні відповідної уніфікованої практики щодо вирішення таких справ.

Ще однією ознакою єдності судової практики є абстрактність її вираження, тобто судові рішення в подібних справах не обов'язково є ідентичними, що пов'язано із відмінностями юридичних фактів, які формують ту чи іншу правову ситуацію. Натомість схожість правових позицій суддів у таких справах спостерігається здебільшого у застосуванні більш загальних елементів змісту права. До прикладу, «у більшості сучасних кримінально-правових систем світу розглядають ув'язнення як найсуворіший різновид покарання. Проте немає єдності в поглядах, за які злочини слід накладати покарання у вигляді ув'язнення. Цю санкцію вважають адекватною, коли йдеться про особливо небезпечні злочини, які становлять загрозу життю і здоров'ю людини, національній безпеці, за збут наркотиків, крадіжки, шахрайство, а також за серйозні економічні злочини або злочини проти

навколишнього середовища» [18, с. 19]. У такому випадку йдеться про відмінності приписів кримінального законодавства у різних державах, які, однак, об'єднані врахуванням вимог справедливості та гуманізму.

Насамкінець, виходячи з характеру вираження єдності судової практики, слідую наступна її ознака, – єдність судової практики не є абсолютною. Чинником відповідного впливу є суддівська дискреція, тобто можливість відступу від усталеної практики за умови належного мотивування такого рішення. Зокрема, С.О. Короед пропонує такі правила мотивування рішень Верховного Суду з питань цивільного судочинства задля забезпечення уніфікації судової практики: «вказувати в рішенні свою попередню судову практику та зазначати, де загальне правило, а де виняток із чітким розмежуванням фактичних обставин обох справ; при відступленні від своєї старої правової позиції або роз'яснень, сформульованих в постановах Пленуму чи узагальненнях судової практики, одночасно скасовувати чинність своєї попередньої правової позиції на майбутнє; спиратися на загальні засади цивільного законодавства та здійснювати тлумачення правових норм крізь призму цих засад; посилаються на наукову літературу або висновки науково-консультативної ради для з'ясування змісту тієї чи іншої норми права та можливості її застосування до конкретних правовідносин сторін» [19, с. 69].

Особливості єдності судової практики вказують на специфічні ознаки досліджуваної категорії, які, хоч і не є визначальними, проте мають не менш важливе значення. Тож, єдності судової практики властиві такі особливості: 1) є складовою правосудності судового рішення; 2) необхідність її забезпечення щодо застосування норм матеріального й процесуального права; 3) є предметом судово-правової реформи. Так, «правосудність – основний критерій якості судового рішення, порушення якого є підставою для скасування чи зміни судового рішення судом вищої інстанції. Правосудність поєднує в собі дві вимоги – обґрунтованість (стосується питань факту) та законність (стосується питань права)» [20, с. 33]. Тож, правосудність є результатом оцінки судових рішень на відповідність вимогам права. Більше того, формою вираження дотримання вимоги єдності

судової практики є уніформність судового рішення.

До того ж, значною мірою «єдність судової практики досягається єдиним розумінням і баченням загальних підходів до застосування норм матеріального та процесуального права й шляхів вирішення спірних питань, які постають перед суддями під час здійснення судочинства» [21]. Очевидно, що єдність судової практики полягає не тільки в прийнятті схожих судових рішень в однорідних справах, а також у схожості процедури розгляду відповідних справ. Саме тому під час здійснення судочинства судді керуються своєрідними уніфікованими алгоритмами, які і дозволяють забезпечити єдність судової практики.

Крім того, забезпечення єдності судової практики вимагає слідування певній стратегії її втілення та усунення реальних і потенційних ризиків, тому досліджувана категорія є предметом судово-правової реформи. Відтак, зважаючи на «важливість належного забезпечення проведення судово-правової реформи та демократизації судової гілки влади в Україні, необхідно звернути увагу на те, що корупційна складова та колізійність в прийнятті судових рішень суддями (коли суди у одних і тих самих правовідносинах застосовують одні і ті самі норми законодавства, інтерпретуючи їх на власний розсуд) є головними складовими в прийнятті рішень, що, в свою чергу, зумовлює формування судами неоднакових підходів до застосування законів та порушує конституційний принцип рівності всіх громадян перед законом і судом» [22, с. 45]. З цього приводу варто відзначити, що наразі в комітеті Верховної Ради України опрацьовується проєкт Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо започаткування реальної судової реформи в частині забезпечення єдності судової практики та рівності учасників судових проваджень перед законом від 26 травня 2021 року № 5565 [23]. Цим законопроектом пропонується, зокрема, зобов'язати суд враховувати правові позиції, викладені в постановах Верховного Суду, щодо застосування закону за подібних обставин, а також уповноважити суд апеляційної та касаційної інстанції вийти за межі апеляційних чи касаційних вимог у разі виявлення

невідповідності рішення суду першої інстанції вищезазначеній правовій позиції Верховного Суду.

Юридичне значення єдності судової практики виражає її функціональне навантаження, тобто її роль як важливого чинника, що має правовий вплив на: 1) особу; 2) суспільство; 3) судові органи; 4) правову систему.

На першому рівні правового впливу єдності судової практики остання є «запорукою довіри громадян до судової влади, якщо суди у одних і тих самих правовідносинах застосовуватимуть одні і ті самі норми законодавства, не інтерпретуючи їх на власний розсуд. Завдяки забезпеченню єдності судової практики реалізується конституційний принцип рівності всіх громадян перед законом і судом» [24]. До того ж, єдність судової практики є реалізованим принципом правової визначеності, що дозволяє заздалегідь передбачити ймовірно прийняте в майбутньому судове рішення та його наслідки.

Правовий вплив єдності судової практики на суспільство теж є юридично значущим, адже суспільство є центральною ланкою держави, яка в особі судових органів виконує функцію соціального арбітрування. Відповідно, «єдність судової практики є фундаментальною засадою здійснення судочинства і визначається тим, що має гарантувати стабільність правопорядку, об'єктивність і прогнозованість правосуддя» [25]. Зважаючи на це, єдність судової практики сприяє легітимності судових органів та ефективно виконує функцію піднормативного регулювання суспільних відносин.

Суттєвим чином єдність судової практики позначається і на діяльності судових органів. Так, «уніфікація судової практики спрямована на створення не нормативно-правових, а типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права. Вона необхідна для забезпечення ефективності розгляду справ, ефективності правосуддя чи правозастосування в цілому. Вона покликана усунути різнобій у підходах до правового регулювання, створити оптимальний варіант розгляду і вирішення юридичної справи» [17, с. 116]. У результаті цього єдність судової практики виступає важливою організаційно-правовою детермінантою під час здійснення судочинства.

Зрештою, судова практика, як різновид юридичної, є елементом правової системи, позаяк уособлює реалізацію права, а саме – його застосування. Тому «правова система потребує юридичної визначеності і прогнозованості судових рішень», адже «утвердження єдності судової практики – одна із найважливіших складових розвитку правової системи» [26, с. 6]. Відтак, на рівні правової системи єдність судової практики відіграє роль позитивного правового регулятора суспільних відносин в межах конкретної держави, що прямо впливає на стан правопорядку та законності.

Категорія єдності судової практики тісно пов'язана із суміжними поняттями, які умовно за критерієм джерела їх походження можна розділити на наукові та легальні.

Наукові суміжні до єдності судової практики поняття сформувалися в процесі здійснення наукових досліджень єдності судової практики та не закріплені в законодавстві.

Зокрема, доволі часто перший елемент поняття «єдність судової практики» в науковій літературі порівнюється із синонімічними конструкціями або ж взагалі замінюється ними як тотожними. До таких суміжних понять належать, наприклад, аналогічність, однаковість, одноманітність, одностайність, передбачуваність, правильність, прогнозованість, стабільність, узгодженість та цілісність судової практики. Ці елементи аналізованого словосполучення здебільшого мають форму іменника або ж прикметника, а їх лінгвістичне значення є наступним: «аналогічність» – подібність, схожість, відповідність у чому-небудь між предметами, явищами, поняттями, які загалом є різними; «однаковість» – відсутність відмінностей одного предмета від іншого, тотожність, ідентичність, рівність, рівнозначність, рівноцінність, еквівалентність; «одноманітність» – однаковість зовнішнього вигляду або певної події в різний час, схожість, монотонність; «одностайність» – виявлення або підтримка чогось усіма без винятку, одноголосність, однодушність, загальність, солідарність, дружність, однаковість, суцільність, єдиність; «передбачуваність» – формування правильного висновку про напрямок розвитку чогось, про можливість якоїсь події тощо на основі вивчення фактів,

даних і т. ін.; «правильність» – відповідність дійсності, істинність, справедливість, відповідність встановленим правилам, нормам, безпомилковість; «прогнозованість» – можливість передбачення стану, розвитку і результату чогось на основі певних даних; «стабільність» – сталість, незмінність певної величини, характеристики, ступеня вияву чогось; «узгодженість» – відповідність до чого-небудь, єдність з чим-небудь; «цілісність» – внутрішня єдність, зв'язаність усіх частин чого-небудь в єдине ціле [27, с. 24, 327, 353, 440, 467, 573, 620, 658]. Виходячи з аналізу лексичного значення цих понять, видається доцільним підсумувати, що всі вони є семантичними (ідеографічними, логічними) синонімами, тобто «відрізняються відтінками значення» [28, с. 9]. Це означає, що всі вищезазначені поняття є самостійними характеристиками єдності судової практики і не можуть бути прирівняними до неї. Звідси слідує цілком логічний висновок про те, що синонімічний ряд відносно поняття «єдність судової практики» хоч і є засобом уникнення тавтології під час формулювання наукового тексту, однак його вживання не є виправданим навіть з точки зору милозвучності наукових тверджень.

Наступні наукові суміжні до єдності судової практики поняття доцільно згрупувати за критерієм їх належності до діяльності судових органів. Вони включають в себе єдність правозастосування в судовій системі (єдність судового правозастосування), єдине розуміння та тлумачення норм права судами, прогнозованість рішень судів, єдність судової діяльності, правильне і однакове застосування судами законодавства та процесуальна єдність судового провадження. Так, «під єдністю судового правозастосування розуміється досягнутий і підтримуваний результат однакової та правильної реалізації правових стандартів у правозастосовній практиці судових органів на основі дотримання права на справедливий суд із метою забезпечення верховенства права на всій території держави» [16, с. 7]; єдине розуміння та тлумачення норм права судами полягає в застосуванні судами уніфікованих підходів до сприйняття та встановлення істинного змісту норм права, які вироблені з урахуванням результатів розвитку юридичної практики та доктрини; прогнозованість рішень судів означає

таку їх властивість, яка дозволяє заздалегідь визначити орієнтовний зміст резолютивної частини судового рішення; єдність судової діяльності вказує на юридичну впорядкованість правозастосовного та організаційного елементів функціонування системи судоустрою; правильне і однакове застосування судами законодавства визначається як вирішення судами конкретних юридичних справ по суті та пов'язаних з ними процесуальних питань відповідно до усталеної правозастосовної практики на основі неухильного дотримання «букви» і «духу» закону; процесуальна єдність судового провадження означає взаємозв'язок всіх стадій здійснення судочинства та прийнятих судових рішень шляхом слідування досягненню завдань відповідного виду судочинства. Таким чином, всі зазначені категорії безпосередньо пов'язані із судовою діяльністю. У той час, як єдність судової практики і єдність правозастосування в судовій системі (єдність судового правозастосування) є ідентичними поняттями, а єдність судової діяльності включає в себе єдність судової практики, решта аналізованих понять є складовими єдності судової практики.

Ще одним науковим терміном, пов'язаним із єдністю судової практики та безпосередньо судовою діяльністю, однак таким, що потребує окремого аналізу, є уніфікація судової практики. Під уніфікацією судової практики прийнято розуміти «діяльність спеціально уповноважених суб'єктів судової системи, що спрямована на створення типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права, їх об'єктивацію в судових рішеннях й інших судових актах та об'єднання в єдину систему» [17, с. 60]. Відповідно, саме внаслідок проведення уніфікаційних заходів досягається єдність судової практики, тобто ці категорії співвідносяться як процес та його результат.

Нарешті, в юридичній науковій літературі також використовуються такі суміжні до єдності судової практики поняття, як-от єдність праворозуміння, єдність тлумачення норм права та правозастосовна єдність. Не вдаючись до детального роз'яснення цих термінів на підставі здійснення їх аналізу в контексті судової практики, відзначимо лише те, що основна різниця між цими поняттями полягає в суб'єктному складі відповідних правовідносин.

Якщо під час аналізу сутності єдності праворозуміння та єдності тлумачення норм права склад відповідних суб'єктів є доволі різноманітним (компетентні, уповноважені суб'єкти; юристи; науковці; пересічні громадяни – залежно від виду такого тлумачення), то єдність правозастосування забезпечується виключно компетентними, уповноваженими суб'єктами. Тож, порівнюючи єдність судової практики із єдністю праворозуміння, єдністю тлумачення норм права та правозастосовною єдністю, вважаємо, що їх доцільно співвідносити як спеціальний та загальний аспекти відповідно.

Легальні (законодавчі, нормативні) суміжні до єдності судової практики поняття, на відміну від наукових, закріплені в національному законодавстві.

Зокрема, поняття «сталість судової практики» застосовується у ч. 1 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а схоже формулювання, але в значенні прикметника – «усталена судова практика» – вживається в п. 3 ч. 4 ст. 265 ЦПК України [29], п. 5 ч. 4 ст. 238 ГПК України [30] та п. 2 ч. 2 ст. 585 КПК України [31]. Тож сталість судової практики слід тлумачити як ознаку судової практики, яка позначає однотипне вирішення судових справ протягом тривалого проміжку часу. Інакше кажучи, усталена судова практика характеризується незмінністю правових позицій суддів при вирішенні схожих судових справ внаслідок їх багаторазового повторення у доволі широких часових межах. Таким чином, єдність судової практики виражає її системну узгодженість, а сталість – закріплення цієї властивості у часовому вимірі.

Поняття «однакове застосування норм права», в свою чергу, вживається в п. 1 ч. 2 ст. 45 і п. 10¹ ч. 2 ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Ця категорія закріплює ідентичність підходів до проектування норми права на конкретні правовідносини та до процедури її впровадження в такі правовідносини задля їх юридичного впорядкування. В одній із своїх ухвал Верховний Суд констатує, що «забезпечення єдності практики є реалізацією принципу правової визначеності, яка втілюється з додержанням загальних засад кримінального провадження, встановлених у ст. 7 КПК,

шляхом однакового застосування тієї самої норми закону в подібних правовідносинах» [32], тим самим закріплюючи свою правову позицію щодо сприйняття однакового застосування норм права як способу забезпечення єдності судової практики. Очевидно, що такий зміст однакового застосування норм права не передбачає індивідуалізації юридичних фактів, які лежать в основі судової справи, а тому про об'єднання наявної судової практики на основі її ідеалізованої та системної сутності не йдеться. Відтак, єдність судової практики не виключає певних незначних відмінностей у застосуванні судами права, однак ці відмінності є необхідними з погляду ретельного врахування всіх деталей спірних правовідносин та забезпечення справедливого вирішення судової справи. Звідси слідує, що однакове застосування норм права є слідуванням формалізованому вирішенню судової справи, в той час як єдність судової практики базується на сприйнятті кожної судової справи як унікальної, яка, разом з тим, вирішується на засадах верховенства права, тому єдність судової практики є уособленням змісту, а однакове застосування норм права – уособленням форми судової практики.

Наступними суміжними легальними юридичними конструкціями є «застосування норми права у подібних правовідносинах» (п. 1–3 ч. 2 ст. 389, п. 5 ч. 2 ст. 392, п. 5 ч. 2 ст. 394, п. 4 ч. 1 ст. 396, ч. 1–4, 6 ст. 403, ч. 4, 6–7 ст. 404, підпункт 7 п. 1 Перехідних положень ЦПК України; п. 1–3 ч. 2 ст. 287, п. 5 ч. 2 ст. 290, п. 5 ч. 1 ст. 293, п. 4 ч. 1 ст. 296, ч. 1–4 ст. 302, ч. 4, 6–7 ст. 303, підпункт 7 п. 1 Перехідних положень ГПК України; п. 1–3 ч. 4 ст. 328, п. 4 ч. 2 ст. 330, п. 6 ч. 1 ст. 333, п. 4 ч. 1 ст. 339, ч. 1–4 ст. 346, ч. 4, 6–7 ст. 347, підпункт 8 п. 1 Перехідних положень КАС України [33]; ч. 1–4 ст. 434-1, ч. 4 і 7 ст. 434-2 КПК України), «судове рішення у подібних правовідносинах» (п. 10 ч. 1 ст. 252 ЦПК України; п. 7 ч. 1 ст. 228 ГПК України; п. 5 ч. 2 ст. 236 КАС України) та «судова практика в аналогічних спорах» (ч. 5 ст. 186 КАС України). Тож, під застосуванням норми права у подібних відносинах варто розуміти процес вирішення компетентним, уповноваженим суб'єктом конкретних юридичних справ на основі однієї і тієї ж норми права, причому такі юридичні справи

характеризуються схожими юридичними фактами; судові рішення у подібних правовідносинах означає акти судових органів, якими вирішуються судові справи, в основі яких лежать схожі юридичні факти; судова практика в аналогічних спорах характеризує судові провадження й судові рішення в судових справах, які виникли на основі схожих юридичних фактів. Отже, застосування норми права у подібних правовідносинах, судові рішення у подібних правовідносинах та судову практику в аналогічних спорах слід розглядати як критерії для оцінки судової практики на предмет її єдності, оскільки зміст цих понять не включає в себе вимоги щодо наявності їх спільних, системних рис в своїй сукупності, але, разом з тим, їх системний аналіз дає змогу оцінити стан дотримання єдності судової практики.

Нарешті, в чинному законодавстві також закріплено таку суміжну до єдності судової практики категорію, як єдина правозастосовча практика (підпункт а п. 2 ч. 3 ст. 389, ч. 5 ст. 403 ЦПК України; підпункт а ч. 3 ст. 287, ч. 5 ст. 302 ГПК України; підпункт а ч. 2 ст. 328, ч. 5 ст. 346 КАС України; ч. 5 ст. 434¹ КПК України), яка, безумовно, є нормативною версією наукового поняття «єдність судового правозастосування», причому останнє поняття є більш конкретизованим з точки зору вказівки на особливого суб'єкта – судовий орган. Єдина правозастосовча практика вказує на схожість підходів до вирішення аналогічних конкретних юридичних справ компетентними, уповноваженими суб'єктами. Таким чином, єдина правозастосовча практика, з огляду на суб'єкта правозастосування, є загальною категорією, а єдність судової практики – спеціальною.

Висновки. Отже, єдність судової практики – така властивість судової практики, що полягає в узгодженості форми (судового провадження) й змісту (актів судових органів) судочинства, в основі якої поєднуються юридична аналогія, типове застосування норм права й квазіпрецедентна практика. Сутність єдності судової практики виражена в поєднанні її функціонального (чинник якості судочинства, системи судоустрою та правової діяльності держави) та змістового (юридична аналогія, типове застосування норм права та

квазіпрецедентна практика) елементів. Сутність єдності судової практики характеризується низкою юридичних переваг та недоліків, врахування яких є важливою передумовою для забезпечення успішного функціонування судової системи.

Ознаками єдності судової практики є те, що вона є властивістю судової практики як діяльності та актів судових органів, полягає в логічній цілісності та узгодженості застосування права, виражена у процесуальній формі судового провадження, а також у мотивувальній і резолютивній частинах судового рішення, абстрактність, можливість відступу від єдності судової практики на підставі вмотивованого суддівського розсуду. Особливості єдності судової практики полягають в тому, що це складова правосудності судового рішення, наявна необхідність її забезпечення щодо застосування норм матеріального й процесуального права, а також ця категорія є предметом судово-правової реформи. Юридичне значення єдності судової практики виражене в її позитивному правовому впливі на особу, суспільство, судові органи та правову систему.

Суміжні до єдності судової практики поняття за критерієм джерела їх походження поділяються на наукові й легальні. Наукові суміжні поняття із єдністю судової практики співвідносяться так: аналогічність, однаковість, одноманітність, однотайність, передбачуваність, правильність, прогнозованість, стабільність, узгодженість та цілісність судової практики є самостійними характеристиками єдності судової практики; єдність судової практики і єдність судового правозастосування є ідентичними поняттями, єдність судової діяльності включає в себе єдність судової практики, а єдине розуміння та тлумачення норм права судами, прогнозованість рішень судів, правильне і однакове застосування судами законодавства та процесуальна єдність судового провадження є складовими єдності судової практики; уніфікація та єдність судової практики є процесом та його результатом; єдність судової практики та єдність праворозуміння, єдність тлумачення норм права, правозастосовна єдність за змістом позначають спеціальний та загальний аспекти відповідно. Співвідношення єдності судової практики із легальними суміжними поняттями є наступним: єдність та сталість

судової практики є пропорцією між системною узгодженістю судової практики та закріпленням цієї властивості у часовому вимірі; єдність судової практики уособлює зміст, а однакове застосування норм права – уособлює форму судової практики; застосування норми права у подібних правовідносинах, судові рішення у подібних правовідносинах та судова практика в аналогічних спорах є критеріями для оцінки судової практики на предмет її єдності; єдина

правозастосовча практика, з огляду на суб'єкта правозастосування, є загальною категорією, а єдність судової практики – спеціальною; зміст єдності судової практики і суміжних понять потрібно розмежовувати і використовувати раціонально.

Список використаних джерел:

1. Дашковська Т.М. Поняття та значення судової практики. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 2. С. 12–14.
2. Бобечко Н.Р. Новели кримінально-процесуального законодавства України в контексті забезпечення єдності судової практики. *Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»*. 2018. № 1 (17). С. 1–20.
3. Глинська Н.В. Доброякісність кримінального процесуального закону як основа забезпечення єдності його застосування. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2019. Вип. 38. С. 89–105.
4. Гусаров К.В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2011. 35 с.
5. Романюк Я.М. Судове тлумачення в умовах реформування правосуддя: роль Верховного Суду України. *Eurasian Academic Research Journal*. 2016. № 6 (06). С. 88–96.
6. Ткачук О.С. Реалізація судової влади у цивільному судочинстві України: структурно-функціональний аспект: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2016. 38 с.
7. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року, № 1402-VIII. *Голос України*. 2016. № 132–133.
8. Бобрик В.І. Оптимізація єдності судової практики цивілістичного судочинства як фактор стабільності цивільного обороту. *Митна справа*. 2015. № 1 (97). Ч. 2. Книга 2. С. 217–224.
9. Савчин М.В. Забезпечення єдності судової практики у контексті верховенства Конституції. *Слово Національної школи суддів України*. 2014. № 1 (6). С. 48–56.
10. Хотинська-Нор О.З. Роль та значення роз'яснень Пленуму суду касаційної інстанції в контексті реформування судової системи України. *Юридична Україна*. 2012. № 9. С. 95–99.
11. Драп'ятний Б.Є. Аналіз судової практики з розгляду кримінальних проваджень за статтею 359 КК України: реальність та перспективи. *Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 2013–2014 років в Україні*. матер. Міжнар. симпозіуму (Київ, 24–25 жовтня 2014 р.). Київ, 2014. С. 53–55.
12. Клепка Д.І. Індикатори якості кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2020. Вип. 40. С. 54–61.
13. Жильцов О.Л. Правозастосовний розсуд як вид нетипового застосування права. *Юридичний бюлетень*. 2018. Вип. 7. Ч. 1. С. 66–72.
14. Ухвала Північно-західного апеляційного господарського суду, № 924/187/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98168531> (дата звернення: 20.08.2021).
15. Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень. URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf (дата звернення: 21.08.2021).
16. Борисенко М.О. Забезпечення єдності правозастосування в судовій системі: теоретичний аспект. *Право і суспільство*. 2015. № 6-2. Ч. 2. С. 3–8.

17. Головатий В.Я. Уніфікація судової практики: загальнотеоретична характеристика: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2017. 218 с.
 18. Беца О. Європейський досвід гуманізації кримінального судочинства. *Вісник Центру суддівських студій*. 2004. № 2–3. С. 15–26.
 19. Короед С.О. Роль Верховного Суду України в уніфікації судової практики цивільного судочинства (матеріальний і процесуальний аспекти). *Судова апеляція*. 2015. № 2 (39). С. 65–72.
 20. Куйбіда Р., Сироїд О. Посібник із написання судових рішень: посібник. Київ: «Дрім Арт», 2013. 224 с.
 21. Щепоткіна В. Єдність судової практики досягається єдиним розумінням і баченням загальних підходів до застосування норм матеріального та процесуального права. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1129203/> (дата звернення: 29.08.2021).
 22. Биркович О.І. Актуальні питання судово-правової реформи в Україні. *Молодий вчений. Юридичні науки*. 2017. № 9 (49). С. 43–46.
 23. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо започаткування реальної судової реформи в частині забезпечення єдності судової практики та рівності учасників судових проваджень перед законом: проект Закону від 26 травня 2021 року, № 5565. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72044 (дата звернення: 30.08.2021).
 24. Рішення Вінницького окружного адміністративного суду, № 120/4947/21-а. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98238837> (дата звернення: 30.08.2021).
 25. Ухвала Ширяївського районного суду Одеської області, № 518/1614/19. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91552814> (дата звернення: 31.08.2021).
 26. Сірий М.І. Забезпечення єдності судової практики – важливий напрямок розвитку правової системи України. *Вісник Центру суддівських студій*. 2006. № 6. С. 6–8.
 27. Загнітко А.П., Щукіна І.А. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. 704 с.
 28. Співак Т.К. Великий шкільний словник української мови. Харків: Весна, 2008. 624 с.
 29. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18 березня 2004 року, № 1618-IV. *Голос України*. 2004. № 89.
 30. Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс України від 6 листопада 1991 року, № 1798-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. Ст. 56.
 31. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13 квітня 2012 року, № 4651-VI. *Голос України*. 2012. № 90–91.
 32. Ухвала Касаційного кримінального суду Верховного Суду, № 130/2225/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98267715> (дата звернення: 18.09.2021).
- Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 6 липня 2005 року, № 2747-IV. *Голос України*. 2005. № 158.

References:

1. Dashkovska T.M. Poniattia ta znachennia sudovoi praktyky. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2015. № 2. S. 12–14.
2. Bobechko N.R. Novely kryminalno-protseualnoho zakonodavstva Ukrainy v konteksti zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky. *Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia “Pravo”*. 2018. № 1 (17). S. 1–20.
3. Hlynska N.V. Dobroiakisnist kryminalnoho protseualnoho zakonu yak osnova zabezpechennia yednosti yoho zastosuvannia. *Pytannia borotby zi zlochynnistiu*. 2019. Vyp. 38. S. 89–105.
4. Husarov K.V. Instantsiinyi perehliad sudovykh rishen u tsyvilnomu sudochynstvi: avtoref.dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kharkiv, 2011. 35 s.

5. Romaniuk Ya.M. Sudove tлумachennia v umovakh reformuvannia pravosuddia: rol Verkhovnoho Sudu Ukrainy. *Eurasian Academic Research Journal*. 2016. № 6 (06). S. 88–96.
6. Tkachuk O.S. Realizatsiia sudovoi vlady u tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy: strukturno-funktsionalnyi aspekt: avtoref.dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kharkiv, 2016. 38 s.
7. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2016 roku, № 1402-VIII. *Holos Ukrainy*. 2016. № 132–133.
8. Bobryk V.I. Optyimizatsiia yednosti sudovoi praktyky tsyvilistychnoho sudochynstva yak faktor stabilnosti tsyvilnogo oborotu. *Mytna sprava*. 2015. № 1 (97). Ch. 2. Knyha 2. S. 217–224.
9. Savchyn M.V. Zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky u konteksti verkhovenstva Konstytutsii. *Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy*. 2014. № 1 (6). S. 48–56.
10. Khotynska-Nor O.Z. Rol ta znachennia roz'iasnen Plenumu sudu kasatsiinoi instantsii v konteksti reformuvannia sudovoi systemy Ukrainy. *Yurydychna Ukraina*. 2012. № 9. S. 95–99.
11. Drap'iatyi B.Ye. Analiz sudovoi praktyky z rozghliadu kryminalnykh provadzhen za statteiu 359 KK Ukrainy: realnist ta perspektyvy. *Zabezpechennia yednostisudovoi praktyky u kryminalnykh spravakh v konteksti podii 2013–2014 rokiv v Ukraini*. mater. Mizhnar. sympoziumu (Kyiv, 24–25 zhovtnia 2014 r.). Kyiv, 2014. S. 53–55.
12. Klepka D.I. Indykatory yakosti kryminalnogo protsesualnogo zakonodavstva, shcho rehuliuie poriadok oskarzhennia rishen, dii chy bezdiialnosti pid chas dosudovoho rozsliduvannia. *Pytannia borotby zi zlochynnistiu*. 2020. Vyp. 40. S. 54–61.
13. Zhylytsov O.L. Pravozaostovnyi rozsud yak vyd netyпового zastosuvannia prava. *Yurydychnyi biuletten*. 2018. Vyp. 7. Ch. 1. S. 66–72.
14. Ukhvala Pivnichno-zakhidnogo apeliatsiinoho hospodarskoho sudu, № 924/187/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98168531> (data zvernennia: 20.08.2021).
15. Vysnovok № 11 (2008) Konsultatyvnoi rady yevropeiskykh suddiv do uvahy Komitetu Ministriv Rady Yevropy shchodo yakosti sudovykh rishen. URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf (data zvernennia: 21.08.2021).
16. Borysenko M.O. Zabezpechennia yednosti pravozastosuvannia v sudovii systemi: teoretychnyi aspekt. *Pravo i suspilstvo*. 2015. № 6-2. Ch. 2. S. 3–8.
17. Holovaty V.Ya. Unifikatsiia sudovoi praktyky: zahalnoteoretychna kharakterystyka: dys. ... kand. yuryd. nauk. Lviv, 2017. 218 s.
18. Betsa O. Yevropeyskyi dosvid humanizatsii kryminalnogo sudochynstva. *Visnyk Tsentru suddivskykh studii*. 2004. № 2–3. S. 15–26.
19. Koroied S.O. Rol Verkhovnoho Sudu Ukrainy v unifikatsii sudovoi praktyky tsyvilnogo sudochynstva (materialnyi i protsesualnyi aspekty). *Sudova apeliatsiia*. 2015. № 2 (39). S. 65–72.
20. Kuibida R., Syroid O. Posibnyk iz napysannia sudovykh rishen: posibnyk. Kyiv: “Drim Art”, 2013. 224 s.
21. Shchepotkina V. Yednist sudovoi praktyky dosiahaietsia yedynym rozuminniam i bachenniam zahalnykh pidkhodiv do zastosuvannia norm materialnogo ta protsesualnogo prava. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1129203/> (data zvernennia: 29.08.2021).
22. Byrkovych O.I. Aktualni pytannia sudovo-pravovoi reformy v Ukraini. *Molodyi vchenyi. Yurydychni nauky*. 2017. № 9 (49). S. 43–46.
23. Pro vnesennia zmin do Kryminalnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy ta Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia shchodo zapochatkuvannia realnoi sudovoi reformy v chastyni zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky ta rivnosti uchasykiv sudovykh provadzhen pered zakonom: projekt Zakonu vid 26 travnia 2021 roku, № 5565. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72044 (data zvernennia: 30.08.2021).
24. Rishennia Vinnytskoho okruzhnogo administratyvnogo sudu, № 120/4947/21-a. *Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98238837> (data zvernennia: 30.08.2021).
25. Ukhvala Shyriaiivskoho raionnogo sudu Odeskoi oblasti, № 518/1614/19. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91552814> (data zvernennia: 31.08.2021).

26. Siryi M.I. Zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky – vazhlyvyi napriamok rozvytku pravovoi systemy Ukrainy. *Visnyk Tsentru suddivskykh studii*. 2006. № 6. S. 6–8.
27. Zahnitko A.P., Shchukina I.A. Velykyi tлумachnyi slovnyk. Suchasna ukrainska mova. Donetsk: TOV VKF “BAO”, 2008. 704 s.
28. Spivak T.K. Velykyi shkilnyi slovnyk ukrainskoi movy. Kharkiv: Vesna, 2008. 624 s.
29. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 18 bereznia 2004 roku, № 1618-IV. *Holos Ukrainy*. 2004. № 89.
30. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 6 lystopada 1991 roku, № 1798-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1992. № 6. St. 56.
31. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku, № 4651-VI. *Holos Ukrainy*. 2012. № 90–91.
32. Ukhvala Kasatsiinoho kryminalnoho sudu Verkhovnoho Sudu, № 130/2225/15-k. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98267715> (data zvernennia: 18.09.2021).
33. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 6 lypnia 2005 roku, № 2747-IV. *Holos Ukrainy*. 2005. № 158.